

**Cercetări de supraveghere arheologică la obiectivul Colegiul
„Gabriel Bethlen” din municipiul Aiud, jud. Alba;
campania 2012**

Drd. Vasile Paul SCROBOTĂ,
Muzeul de Istorie Aiud, jud. Alba, România
Drd. Elena GHERMAN,

Muzeul Mitropolitan, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Iași, România

Orașul Aiud, jud. Alba, este atestat documentar în anul 1293 (DIR,C, 1952:400-440; Lupăș-Vlasiu, 1945: 72-73). Elementul arhitectonic principal îl constituie complexul cunoscut sub numele de „Cetatea Aiudului”, compus din biserică, zid de incintă cu turnurile aferente, clădiri ecleziastice și Palatul Princiar, cunoscut și sub numele de „Castelul Bethlen”, adosat Turnului Porții.

În imediata apropiere de Cetate, se află ansamblul de clădiri aparținătoare Colegiului „Gabriel Bethlen”. Înființată la Alba Iulia, în anul 1622, instituția de învățământ a fost transferată la Aiud în anul 1662. Cele patru corpuri de clădire în care funcționează actualmente au fost construite între anii 1720–1887. Lucrările de restaurare ale clădirilor au necesitat supraveghere arheologică, acțiune care s-a desfășurat în anul 2012. Pe durata cercetării s-au descoperit structuri de zid, complexe și materiale arheologice datate din perioada evului mediu târziu și până în epoca modernă. Astfel, au fost descoperite ziduri de fundație, două pivnițe și o amenajare cu rol de pardoseală dintr-o clădire anterioară mijlocului de secol XVII, care considerăm că a fost prima clădire a Colegiului. S-au dezvelit porțiuni din fundațiile părții dispărute ale unui corp de clădiri dispuse în formă de careu, construite între anii 1720–1743, prevăzute cu o pivniță pe tronsonul sudic și un turn amplasat la mijlocul tronsonului vestic. Au mai fost descoperite porțiuni ale unui sistem de canalizare alcătuit din structuri boltite din cărămidă. Au fost identificate și un număr de patru complexe: trei gropi menajere aparținând orizontului de locuire contemporan clădirii anterioare mijlocului de secol XVII și o groapă de var asociată construcției ultimelor corpuri de clădire aparținătoare Colegiului. Materialele arheologice descoperite au fost încadrate cronologic între secolele XVI–XIX.